

**PSIXOLOG KASBI UNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI, KASB
DOIRASIDAGI KONSEPSIYALAR VA QIYINCHILIKLAR**

Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi:

G'ulomova Diyoraxon Axlidin qizi

Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi:

Karimov Ozodbek

Anotatsiya: Hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanib kelayotgan jamiyat taraqqiyotida boshqa kasb egalari kabi psixolog kasbi ham alohida o'rin egallaydi. Psixologiyasiz zamonaviy hayotni tasavvur qilish qiyin. Psixolog kasbi xalq xo'jaligining turli soxalarida, tibbiyotda va ta'limda juda mustahkam o'rin egalladi. Psixologlar tibbiyot sohasida, ishlab chiqarishda, ta'limda, ijtimoiy himoya muassasalarida ishlaydi. Bir so'z bilan aytganda barcha sohalarda o'z ko'nsepsiyalariga ega.

Kalit so'zlar: Kasb, shaxsiy sifat, shaxs, kasbning xususiyatlari, mutaxassislik, psixologik maslahat, psixolog turlari.

Psixolog kasbi ko'p qirrali. Tanlangan mutaxassislik va hal qilinadigan kasbiy vazifalar darajasiga, uning kasblar tizimidagi o'rni ham, mutaxassisga qo'yiladigan talablar ham o'zgaradi. Bu kasb yoshlar orasida tobora ommalashib borayotgan qiziqarli va istiqbolli yo'nalish. Ba'zi kishilarni uning talabi va tezda ish topish qobiliyati o'ziga jalb qiladi. Psixolog nisbatan yosh kasb, ammo Platon va Aristotel kabi faylasuflar o'z asarlarida inson hayotining ma'naviy va hissiy tomonlari bilan ishlashga urinishlar topilgan. Bugungi kunda psixolog ishlashi mumkin bo'lgan bir qator sohalar mavjud. Asosan uning harakatlari muayyan odamning hayotini baholashga, uning his-tuyg'ulariva ruhiy holatini hisobga olgan holda vaziyatga qarashga qaratilgan.

Psixolog kasbida kasb egasining shaxsiyati uning kasbiyligi, faolligi, motivatsiyasi, boshqa odamni tushunish va unga ta'sir o'tkazish qobiliyati alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun shaxsning rivojlanishi uning professional muhim fazilatlari psixologning kasbiy hayotida muvaffaqiyat qozonishning eng muhim shartidir. Psixologlar doimo insonlar bilan ishlaydi. Ulardan kasbiy axloq qoidalariga rioya qilishlari talab qilinadi. Mijozlar duch keladigan psixologik muammolar deyarli har doyim chalkash va o'tmishda chuqur ildiz qoldirgan bo'ladi. Xatto eng tajribali mutaxassislar uchun xam ularni tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun kasb muntazam qo'shimcha

Psixologning eng muhim sifati - bu kasbiy mahoratdir. Bunga kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar kiradi.

Bunday mutaxassis shaxsiy muloqot jarayonida aniq mijozlarning muammolarini hal qilishga qaratilgan.

Psixologiya va uning vakili aniq nima qilishi mutaxassisning ixtisosligiga bog'liq:

Asosiy mutaxassis - atrof-muhit sharoitlari va vaziyatning o'ziga xos xususiyatlariga qarab inson xatti-harakatlarining xususiyatlarini baholaydi;

Klinik - mutaxassislikni olish uchun siz tibbiy ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Bunday shifokor sog'lom mijozlar bilan ham, ayrim nogironlar bilan ham ishlashga qodir;

Maktabgacha ta'lim muassasasi - aqliy nuqsoni bo'lgan va bo'lmagan bolalar muammolarini hal qilishga yordam beradigan profil o'qituvchisi;

Maslahatchi - odamlarning ichki muammolarini hal qilish uchun turli shaxsiy masalalar bo'yicha maslahat beradi;

Konfliktolog - bu ma'lumotga ega bo'lgan psixologning ishi odamlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish va ushbu fonda yuzaga keladigan muammolarni hal qilishga qaratilgan.

Har bir psixolog bilishi kerak bo'lgan uchta asosiy ish usuli mavjud. Sinov insonning shaxsiy xususiyatlarini aniqlashga, uning hissiy holatini, intellektual qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan. Maslahat - inson haqida bilish imkoniyati maksimal ma'lumot to'g'ridan-to'g'ri aloqa paytida uning muammosi bilan nima qilish kerakligini ayting.

Treninglar o'qish yoki ishlash uchun qayerga borishni, hayotda nima qilishni mustaqil ravishda hal qila olmaydigan, xarakterning zaif tomonlari yoki qo'rquvlardan qanday qutulishni bilmaydigan odamlar uchun mo'ljallangan.

Insonlarda savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib psixolog bo'lish mumkin deb? Birinchidan, siz o'zingizning kuchli va zaif tomonlaringizni, maqsadlaringizni, xarakter xususiyatlarini baholashingiz kerak. Psixologning potentsial yuqori maoshi bilan qiziqadigan odamlar kamdan-kam hollarda muvaffaqiyat qozonishadi yoki o'z ishlaridan zavqlanishadi. Mutaxassisning asosiy maqsadi odamlarga muammolarini hal qilishda yordam berish ekanligini unutmaslik kerak.

Yaxshi psixolog bo'lishga qodir insonning xususiyatlari:

-boshqa odamlarning kamchiliklariga, o'ziga xos xususiyatlariga, g'ayrioddiyliklariga nisbatan yuqori darajadagi bag'rikenglik;

-odamlarning harakatlarini qoralamasdan tinglash qobiliyati;

-suhbatdoshning hayotidagi vaziyatni baholash qobiliyati, hamdardlik, lekin boshqa odamlarning muammolariga berilmaslik;

-doimiy ravishda o'rganish, aql va professionallik darajasini oshirish istagi;

-xushmuomalalik, sabr-toqat, chiroyli va tushunarli nutq;

-kuzatuvchanlik, o'ziga ishonch, nostandart vaziyatlarga xotirjam munosabatda bo'lish qobiliyati;

-chiroyli ko'rinish, yaxshi xulq;

-yaxshi xotira, ma'lumotni tezda tahlil qilish qobiliyati.

"Psixologiya" yo'nalishi bo'yicha ta'lim olish to'g'risida qaror qabul qilishda, inson nafaqat kasbga bo'lgan munosabatiga asoslanishi kerak. Muayyan hududda talab bor yoki yo'qligini, yosh va tajribali mutaxassislar qancha maosh olishini va malaka oshirish istiqbollari mavjudligini baholash muhimdir.

Tashkilotning faoliyat turiga qarab, psixologning vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

psixologik treninglar o'tkazish;

- -qiyin
yoki tanqidiy vaziyatlarda odamlarga maslahat berish va yordam berish.
- -
odamlarning psixologik fazilatlarini baholash;
- -jamoani
boshqarish masalalari bo'yicha rahbariyatga maslahat berish;
- -bolalarni
rivojlantirish va tarbiyalash;
- -
ishchilarning yangi sharoitlarga yoki jamoaga moslashishi.

Bir qator kompaniyalar psixologning boshqa funksiyalarini ta'minlaydi: biznes yoki o'quv o'yinlarini o'tkazish, xodimlarni yollash, maqola va kitoblar yozish va boshqalar.

Ish sohalari har xil bo'lishi mumkinligi sababli, psixolog har xil narsalarni bilishi kerak. Xodimlar bo'limidagi psixolog xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish tartibini tushunishi kerak. Sportchilar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis - sport psixologiyasini bilish va ushbu sport turini tushunish.

Psixolog bo'lish uchun birinchi navbatda o'z mutaxassisligingiz bo'yicha oliy o'quv yurtini tamomlagan bo'lishingiz kerak. Ikkinchidan, sizni qiziqtirgan mutaxassislikni tanlashingiz kerak. Hozirda juda ko'p mutaxassisliklar mavjud: pedagogik psixolog, klinik, ijtimoiy, sport, maktab, bolalar, harbiy psixolog va boshqalar. Ushbu tanlovlar sizning rivojlanish va o'rganish yo'lingizni belgilaydi va sizga kerak bo'lgan psixologik ko'nikmalarni aniqlashga yordam beradi.

Umuman olganda, psixologlar ko'pincha ta'lim tufayli emas, balki kasb bilan shug'ullanadilar. Ba'zi odamlar hayotlarida jiddiy qiyinchiliklarni yengib, katta muvaffaqiyatlarga erishib, xuddi shu masalalarda boshqalarga yordam berishga qaror qilishadi. Kimdir chekishni muvaffaqiyatli tashladi va o'zini boshqa chekuvchilarni davolashga bag'ishlashga qaror qildi.

Psixologiya kasbining afzalliklari uning o'zi uchun foydaliligini o'z ichiga oladi. Mutaxassislik bo'yicha ishga kirish imkoni bo'lmasa ham, bilim foydali bo'ladi oddiy hayot va boshqa sohalarda ishlaganda – Masalan; boshqaruvda.

Ikkinchi plyus - mutaxassislarga bo'lgan yuqori talab.

Shu bilan birga, psixologlarning o'zlari ta'kidlagan asosiy afzallik - bu shunchaki ishdan zavqlanish, nafaqat ish beruvchiga, balki umuman odamlarga bo'lgan ehtiyojni tushunish.

Psixolog kasbining kamchiliklari sub'ektivdir va asosan odamlar ularni o'zlari uchun yaratadilar. Ishni shaxsiy hayotdan qanday ajratishni bilmagan odam uchun muammolar paydo bo'lishi mumkin. Har bir mijoz haqida chuqur ong darajasida tashvishlanib, xodim asabiy bo'lishi yoki hissiy charchoqqa duchor bo'lish xavfini tug'diradi. Salbiy nuqta - boshlang'ich mutaxassisning ish haqqi miqdori. Bu sohada ishonch qozonish uchun bir necha yil kerak bo'ladi. Yana bir kamchilik shundaki, bizning mamlakatimizda psixologlar hali G'arbdagidek tijorat nuqtai nazaridan "rag'batlantirilmagan". Bu holat xechkimga sir emas.

Inson qalbining shifokorlari - bu psixologlar deb ataladi. Psixolog kasbiga bo'lgan talab doimo dolzarbdir. Axborotning haddan tashqari ko'pligi va doimiy ravishda o'zgarib turadigan hayot sharoitlari bilan zamonaviy vaqt: davlat va u qabul qiladigan qonunlar, mamlakatdagi va dunyodagi siyosiy vaziyat, doimiy xavotirli yangiliklar bilan ommaviy axborot vositalari - bularning barchasi o'z izlarini qoldiradi. Stress vaqtida do'stlar va oila har doim ham yordam bera olmaydi va professional yordam insonga yordam berishi mumkin.

Amaliy psixologning shaxsiy va kasbiy o'zini aniqlashi yillar davomida hayotiy va kasbiy tajribaning to'planishi, o'z imkoniyatlarini sinab ko'rish, ichki yetuklik va yutuqlar bilan quvonish, xato va kamchiliklardan o'kinish hissi bilan amalga oshadi.

“Psixologlik qirq yoshlilarning kasbi”-deb bejiz aytishmaydi.

Psixolog maslahat beradigan odam degan noto'g'ri tushuncha mavjud. Maslahat uchun kelgan odam, qanday yashashni aytishni kutadi, ko'p maslahatlar beriladi va hayot sehr bilan o'zgaradi. Ko'pchilikni xafa qiladigan professional psixolog maslahat bermaydi.

Xo'sh, psixologning kasbi nima? Mijoz muammosiga professional yondashuvda. Psixolog kasbining tavsifi psixologning shaxsiyati muvaffaqiyatli terapiya uchun eng muhim vosita ekanligini taxmin qiladi.

Mutaxassis ega bo'lishi kerak bo'lgan fazilatlar:

➤	-yaxlitlik;
➤	-
o'zingizni va boshqalarni rag'batlantirish qobiliyati;	
➤	-o'z
kasbiga va odamlarga muhabbat;	
➤	-
professional qobiliyat va sezgi;	
➤	-tajriba
o'tkazish qobiliyati;	
➤	yaxshi
rivojlangan majoziy va maxfiylikni saqlash qobiliyati;	
➤	-
hamdardlik;	
➤	-his-
tuyg'ularda, harakatlarda halollik;	
➤	-ko'p
qirrali rivojlanish;	
➤	-aks
ettirish;	
➤	-hukmsiz
qabul qilish;	
➤	-
konsalting amalga oshiriladigan sohalarni ishlab chiqish;	
➤	-qarama-
qarshi o'tkazmalar bilan ishlash qobiliyati;	

ba'zi

masalalarda o'zlarining qobiliyatsizligini halol tan olish.

Xulosa: Har qanday kasb o'zining nizo va konsepsiyasiga ega. Psixolog kasbiga ehtiyoj bo'lgani sababli hozirgi kunda Psixologik markazlarni yurtimizning barcha viloyatlarida uchratishimiz mumkin. Bu soxaxam boshqa soxalar kabi davlat rivojida, ayniqsa kelajak avlod yuksalishida katta ahamiyatni kasb etadi. Psixologlar bajaruvchi ishlar barcha sohalarni qamrab olgan. Eng rivojlangan davlatlarda yashovchilarning o'zining shaxsiy psixologi mavjud va qanday muammoga duch kelsa birinchi navbatda undan yordam maslahat kutadi. Bundan ko'rinib turibdiki, kelgusi yillarda bu sohaga ehtiyoj tobora ortadi. Qaysi kasb egasi bo'lmaylik avvalo o'sha kasbni sevishimiz va yetarli bilim darajasiga ega bo'lishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.T.Nish
anova."Psixologik xizmat", Toshkent "Yangiyul Poligraph service" 2007y 45-bet
2. Ze.E.F.
"Kasblar psixologiyasi" M; Akademik loyiha, 2006y, 30bet
3. Klimov.E
.A. "Kasbiy o'zini o'zi aniqlash psixologiyasi", Rossiya, 1996y
4. www.ziy
onet.com kutubxonasi.